

OLIV TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA OILAVIY QADRIYATLARGA IJOBIY MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH VOSITALARI

Axmedov Aminjon Amrullayyevich
Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada oilaviy qadriyatlar, ularning o'ziga xos xususiyatlari, farzand tarbiyasida oilaviy qadriyatlarning o'rni va ahamiyati, talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatni rivojlantirish vositalari, ushbu jarayonda pedagogik yondashuvlardan foydalanish metodikasi, tadbirlarning mazmun-mohiyati, ular asosida insondagi ijobiy xislatlarni tarkib toptirish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oila, tarbiya vositasi, vatanparvarlik, xalq og'zaki ijodi, milliy meros, an'analar, urf-odat, qadriyat, milliy meros, alla, marosim, g'oya, sog'lom tarbiya, muhit, taraqqiyot, faravonlik.

Аннотация. В статье изложены сведения о семейных ценностях, их специфике, роли и значении семейных ценностей в воспитании детей, средствах развития у учащихся позитивного отношения к семейным ценностям, методике использования педагогических подходов в этом процессе, содержании мероприятий, возможности формирования на их основе положительных качеств в человеке.

Ключевые слова: семья, средство воспитания, патриотизм, устное народное творчество, национальное наследие, традиции, обычаи, ценности, национальное наследие, Алла, обряд, идея, здоровое воспитание, среда, прогресс, достаток.

Annotation. The article describes family values, their peculiarities, the place and importance of family values in the upbringing of children, means of developing a positive attitude towards family values in students, methods of using pedagogical approaches in this process, the content and essence of events, the possibilities of finding content in positive qualities in a person based on them.

Keywords: family, means of upbringing, patriotism, folk oral creativity, national heritage, traditions, tradition, value, national heritage, alla, ritual, idea, healthy upbringing, environment, progress, prosperity.

“Bola tug'ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, his etadi”[1]. Shuning uchun ham, oila muammolari, unda yuritiladigan ta'lim - tarbiya masalalari azal-azaldan

olimlarning diqqat-e'tiborida bo'lib kelmoqda. Oilaning shakllanishi, oila a'zolarining o'zaro munosabati, uning tabiiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy asoslari, oila tarbiyasidagi o'ziga xos qonuniyatlar singari kabi masalalar kishilik tarixining barcha davrlarida dolzarb bo'lib kelgan.

Oiladagi asosiy tarbiya bu real hayot tajribalariga asoslanib, bunda oilaning yoshi katta a'zolari yoshlarga ibrat va namuna sifatida o'rnak bo'lishlari eng birinchi omil hisoblanadi. Bundan tashqari, oiladagi turli marosimlar, to'y va tantanalar, oiladagi ijtimoiy muhit, dunyoqarash, ta'lim-tarbiyaga e'tibor, xalq donishmandlari merosiga amal qilish, ularning hayoti va ibratli so'zlaridan misollar keltirish, xalq maqollaridan zarur holatda foydalanish kabilar ham bir qarashda oddiy, lekin juda muhim manba hisoblanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatni rivojlantirish vositalari

Tajribalardan ma'lumki, har bir shaxsni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda "alla" qadimiy, muhim tarbiyaviy xarakterga ega bo'lgan birinchi vosita desak xato bo'lmaydi. Ona allasidan bahramand bo'lmagan bolaqalbida ota-onaga, Vatanga nisbatan mehr-muhabbat hissi bo'lishi qiyin. Alla aytmagan yoki alla eshitib katta bo'lmagan bola bo'lmasa kerak. Alla tinglab katta bo'lgan bolada ota-onaga nisbatan o'zgacha muhabbat, hurmat hissi shakllanadi. Keksalarning aytishicha, alla insonlarni yovuzlikdan saqlab qolar ekan.[3]

Ota-bobolarimizdan meros qolgan chiroyli va ramziy ma'noga ega bo'lgan urf-odatlarini bilish, bevosita ularda ishtirok etish va aynan ana shu urf odatlarning

o'tkazish tartibini bilish yoshlarni ma'naviy-axloqiy shakllanishida muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Bunday malaka va ko'nikmalarni yoshlarda tarkib toptirish vazifasi avvalo ota-onaga oilaga yuklatiladi. Oilada ota-onalar farzandlariga mehmonnavozlik malakalarini o'rgatish bilan birga, bevosita mehmonda o'zini qanday tutish, ovqatlanish, so'zlashuv odoblarini ham o'rgatib boradilar. Ayniqsa, ovqatlanish odobini o'rgatishlari juda muhimdirki, bu birinchidan, bolaning salomatligini ta'minlasa, ikkinchidan me'yorga qarab ovqatlanishga ham o'rgatadi, uchinchidan badnafslikdanqaytaradi, to'rtinchidan tejamkorlikga o'rgatish bilan birga insonlarni axloqiy jihatdan tarbiyalaydi.

Oiladagi yoshi kattalar o'zlaridan kichiklarga pand-nasihatlar qilishlari, nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligi tushuntirishlari, hayotiy misollar bilan fikrlarini izohlashlari va ularni sog'lom fikr bilan yashashga o'rgatishlari, undashlari shart. An'anaga ko'ra, ota-ona nasihatlarina bajarmaslik katta gunoh hisoblangan. Otaga tik boqma, oxirating kuyib ketadi, ota-onani rozi qilish kerak, deb yoshlikdan bola ongiga singdirib borilgan. O'zbek oilalarida bolani yoshlikdan to'g'ri va sog'lom tarbiyalash, ushbu tarbiyani umr davomida uzluksiz davom ettirish, ularga axloq-odob qoidalarini tushuntirish masalalasi ota-onalar oldiga bir qator talablarni qo'yadi. Jumladan,

-hech kimga yomonlik qilmaslikka, qo'lidan kelgancha yaxshilik qilishga ko'niktirish, uning ko'ngliga muruvvat urug'ini solishga intilishning kuchli bo'lishi;

-to'g'ri yo'lga yo'naltirib, o'zlari ham shunga amal qilishlari;

-ota-onaning yaxshi odob, xulq egasi ekanligi, har bir xatti-harakatidan ko'rinib turishi, bolalarga namuna sifatida xizmat qilishi;

-yaxshi deb bilgan har bir ishni o'zlari amalda bajarib ko'rsatishlari va bu ishning yaxshiligiga bolani ishontirishlari;

-ota-onaning o'zi to'g'ri so'zli bo'lishi;

-farzandining qilayotgan yaxshi ishlariga qarab, o'z darajasiga loyiq mukofatlash, xatoga yo'l qo'ysa tanbeh berish;

-farzandlar ota-onasining yuzidagi norozilik alomatlarini ko'rib, uni jazo tarzida qabul qilishi va rag'batlantirish ham me'yorida bo'lishi kerak;

-farzand oldida adolat bilan, ustozlarcha ish olib borish axloqiy tarbiyaning eng muhim asoslaridan hisoblanadi.

Farzandlarga axloqiy tarbiya berishda milliy an'analarni ota-onalar to'g'ri tushunib olishlari, qaysi an'analarni qanday maqsad uchun hurmat qilishini yaxshi anglashlari juda muhim. Chunki an'analarni, urf-odatlar mazmunini, avvalo ota-onalarning o'zlari yaxshi o'zlashtirib, kundalik hayotda qo'llay olsalargina, farzandlariga uni ta'siri samaraliroq bo'ladi. Har bir xalqning ijtimoiy-madaniy hayotida azaliy an'ana, urf-odat, marosim, bayramlar alohida o'rin tutadi. Ular kishilar turmush tarzining o'ziga xos hodisasi sifatida namoyon bo'ladi. "An'ana", "odat", "marosim" bevosita "bayram" tushunchasi bilan bog'liq (1-jadvalga qarang)

1-jadval

Talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatni rivojlantirishda oilaviy tadbirlarning mazmuni

“An’ana”	tarixiy taraqqiyot jarayonida va ijtimoiy ehtiyojlar orasida vujudga keladigan, avloddan-avlodga meros bo‘lib o‘tadigan, kishilar ma’naviy hayotiga ta’sir ko‘rsatadigan madaniy hodisa
Xalq an’analari	uzoq taraqqiyot jarayonida etnoslarning ijtimoiy-ma’naviy ehtiyojlari asosida vujudga kelib, ularning aqliy – ijodiy faoliyati asosida, atrof – muhit, tabiat, mehnat jarayoniga bog‘liq holda avloddan-avlodga o‘tib, taraqqiy etgan va asrlararo ajdodlar fikri, orzu-o‘ylari, tajribalari, yutuqlari va boshqa qadriyatlarini mujassamlashtirgan bebaho ijtimoiy–madaniy meros
Urf – odat	kishilarning turmushiga singib ketgan, ma’lum muddatda takrorlanib turuvchi xatti-harakat, ko‘pchilik tomonidan qabul qilingan xulq-atvor qoidalari ko‘nikmasi
Marosim	inson hayotidagi muhim voqealarni nishonlashga qaratilgan, rasmiy va ruhiy ko‘tarinkilik vaziyatida o‘tadigan, tartib-qoidalarga amal qilinadigan tadbir

Talabalarda oilaviy qadriyatlarga ijobiy munosabatni rivojlantirishda “an’ana”, “urf-odat”, “marosim” kabi tadbir vositalari o‘zaro bir-biri bilan bevosita bog‘liq hodisa sanalib, an’analarning tarkibiy qismi urf-odatlariga, urf-odatlarining tarkibiy qismlari esa marosimlarga aylanib hayot tarzini boyitib boradi. Ba’zi holatlarda “an’ana”, “odat” va “marosim” tushunchalari alohida ishlatilsa, ular mavhum ma’noni anglatadi, bunda ularga aniqlovchi so‘zlar qo‘shilib, masalan “an’anaviy bayram”, “mukofotlash marosimi”, “to‘y marosimi”, “nafaqaga kuzatish marosimi” tarzida qo‘llaniladi. Marosim so‘zi jamoatchilik ishtirokida o‘tkaziladigan katta tadbir ma’nosini bildiradi.[4]

Oilaviy tadbir va marosimlar har bir oila paydo bo‘lishi bilan vujudga keladi va doimiy ravishda takomillashib rivoj topadi, oila ehtiyojlarini qoniqtiradigan yangi marosimlar yuzaga keladi. Oilaviy marosimlar xalq ma’naviyatining tarkibiy qismi, muhim axloqiy qadriyati, ta’sirchan tarbiya vositasi sanaladi. Oilaviy marosimlar jarayonida namoyon bo‘ladigan axloq-odob, mehr-oqibat kabi xislatlar yoshlar ma’naviyati shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq an’analari qadrlanadigan oilalarda tarbiya topgan yoshlar ibratli axloqi bilan boshqalardan ajralib turadi. Bunday oilalardan tarbiyasi og‘ir farzandlar chiqmaydi. Shu bois xalq an’analari va oilaviy urf-odatlar yordamida yoshlarni ma’nan barkamol qilib tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, jamiyat asosini oila va uning a'zolari tashkil qiladi. Jamiyatning taraqqiyoti oila, shaxs rivojlanishi bilan belgilanadi. Marosim va bayramlar inson hayotining uzviy qismi hisoblanadi. Har bir kishining shaxsiy hayotida shunday muhim voqealar, bosqichlar mavjudki, ular alohida e'tiborni, xursandchilikni taqozo etadi. Bu hodisalar o'ziga xos tantana va bayram tarzida nishonlanadi.

Farzandlarning tug'ilgan kuni, unga ism qo'yish, bolaning ilk qadam bosishi, o'g'il-qizning birinchi bor maktabga borishi, maktabni bitirishi, oliy ta'limga kirishi, ishga kirishi, nikoh to'yi, kumush, oltin va olmos to'ylari, nafaqaga kuzatish kabilarni tantanali tarzda nishonlash inson hayotida ijtimoiy harakterga ega bo'lgan ko'pgina hayajonli hodisalar ham yuz beradiki, ular ham bayramona yoki tantanali kayfiyat yaratadi. Oliy o'quv yurtiga kirib, talaba bo'lish, uni tugatish, ishga kirish, 40, 50, 60, 70, 80 yoshini nishonlash marosimlari kishi hayotida shunday voqealar sirasiga kiradi.

Oilaviy marosimlar kishilik jamiyati madaniyatining tarkibiy qismi sanaladi. Shu boisdan ularda insonlarga xos bo'lgan axloq me'yorlari aks etadi. Mamlakatimizda sog'lom turmush tarzidir topayotgani sari shaxs va oila hayoti bilan bog'liq ilg'or an'analar shakllanib, tabora takomillashib bormoqda. Oilaviy an'analarni, oila hayotidagi muhim bosqichlarni, voqea va sanalarni bayram tarzida nishonlash muhim ijtimoiy-madaniy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, xalq turmush tarzini takomillashtiradigan vosita hisoblanadi.

Xalq an'analari kishilar dunyoqarashini shakllanishida ta'sir etuvchi muhim omildir. o'zbek oilalarida chaqaloq tug'ilganidan to voyaga etib, o'zi yangi oila qurguncha quyidagi urf-odat va marosimlar o'tkaziladi:

- ayolni va tug'ilajak chaqaloqni asrash;
- chaqaloqni dunyoga kelishi;
- chaqaloq sog'lig'ini saqlash;
- ism qo'yish;
- chaqaloqni beshikka solish;
- soch olish;
- tish chiqarish;
- bolaning birinchi qadam qo'yishi;
- o'qil farzandlarni sunnat qilish;
- bolaning muchal yoshi;
- yangi oila qurish;
- kumush, oltin va olmos to'ylari;
- 50, 60, 70 yoshlarni nishonlash bilan bog'liq marosimlar shular jumlasidandir.[4]

Oilaviy marosimlarni o'tkazish jarayonida namoyon bo'ladigan insonparvarlik, mehribonlik, mehmondo'stlik kabi fazilatlar yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'sir etadi. Bu tadbirlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelayotgan xalq odatlari, folklor janrlari,

lapar, yor-yor, o‘lan marosimqo‘shiqdari, o‘yin-musobaqalar, duolardan foydalanish – yoshlarning ma‘naviy kamol topishida katta ahamiyatga ega.

Xalq pedagogikasida oilada farzandning tarbiyalanishi va uning ota onasiga munosabati ham oilaviy qadriyat hisoblanishi etirof etilgan. Har bir ota-ona o‘z farzandini cheksiz mehr-muhabbat, shafqat, kuch-g‘ayrat va moddiy imkoniyatlarini sarflab ularni tarbiyalaydi va ta‘lim beradi. Buni har bir farzand yaxshi bilishi, o‘z oilasi va ota-onasiga nisbatan burch va vazifalari borligini anglashi lozim. Har bir farzand ota-onasiga yaxshi muomalada bo‘lishi, ularning xizmatida doim tayyor turishi, har bir ishda ota-onaning roziliklarini olishi ular bilan maslahatlashishi shart.

Farzandlar ota-onaning roziligini olish uchun quyidagi amallarni bajarishi zarur bo‘ladi:

- avvalo barcha ishlarda ota-onadan maslahat olishlari;
- yaxshi narsalarni o‘zidan avval ota-onaga taqdim etishi;
- ota-onaning maslahatlar va nasihatlarini jonu dil bilan qabul qilishi;
- ularni oldida baland ovozda gapirmaslik, “uff” demaslik;
- ota-onadan oldin taomga qo‘l uzatmaslik;
- ota-onalar oldilarida oyoqlarini cho‘zmaslik, yonboshlamaslik, ulardan yuqorida o‘tirmaslik;
- farzand ota-onaning ko‘ngillarini topib roziligini olishi shart;
- ota-onaning oziq-ovqati, kiyim-kechagi va sog‘lig‘idan o‘z vaqtida xabar olib turish kerak.[5]

Oilada farzand tarbiyasiga e‘tibor va turli tadbir, marosimlar tarixiy jarayonda xalq pedagogikasi va donishmandligi bilan uyg‘unlashib ketib, asrlar davomida yoshlarni tarbiyalashdagi asosiy shakllardan biri bo‘lib kelishi, mazkur jarayonda turli innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida xalq an‘analarini qadrlagan, turli marosimlarni o‘tkazishda ma‘noviy-estetik jihatlarga alohida e‘tibor bergan oilalarda voyaga etgan yoshlar odob-axloqli bo‘lib voyaga yetadi.

Shu o‘rinda butun umrini jahon xalqlarining urf-odatlarini, axloq odobini o‘rganishga bag‘ishlagan ispaniyalik faylasuf olimning yurtimizdagi urf-odatlarimizni e‘tirof etib: “Butun bir amalga oshirgan ishlarim va o‘rgangan bilimlarimni 15 yoshli o‘zbek qizalog‘ining, o‘rnidan turib, qo‘lini ko‘ksiga qo‘ygancha choy uzatishidagi odobi, nazokatiga almashtirishga rozi edim”– deb aytgan so‘zlari ham ajdodlarmiz asrab-avaylab kelgan urf-odatlarimizni, sharqona odobimizni, naslimiz pokligini, buyukligimizning isboti sifatida keltirish mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, har bir farzand avvalo o‘zini inson sifatida har tomonlama kamolotga erishishi uchun harakat qilmog‘i, ushbu jarayonda unga tirgak va suyanch bo‘layotgan oilasini qadrlamog‘i, o‘zini shu oila qadriyatining bir bo‘lagi ekanligini unutmasligi, shu maqsadda o‘z oilasi taraqqiyoti va faravonligida

munosib hissa qo‘shish uchun tayyorlab borishi eng oliy qadriyat ekanligini his etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.– T.:Sharq 1998y, 4-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi - T., 2023 y.
3. Musurmonova O. Oila ma’naviyati - milliy gurur - T . , 1999y.
4. Hasanboeva O. va boshqalar. Oila pedagogikasi (darslik). - T., 2007 y.
5. M. Abbasitdinov Axloqiy kamolot va oila qadriyatlari. 2016y. dekabr